

NOTATKA / NOTE

**Nowe stanowisko *Haeterius ferrugineus* (OLIVIER, 1789) (Coleoptera: Histeridae)
na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej**

New locality of *Haeterius ferrugineus* (OLIVIER, 1789) (Coleoptera: Histeridae)
in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Przemysław ŻURAWLEW¹, Andrzej MELKE

¹ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin; e-mail: grusleon@gmail.com, ORCID 0000-0001-8043-7883

KEY WORDS: new record, Haeteriinae, myrmecofil, Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland.

Gnilikowate Histeridae należą do drapieżnych chrząszczy, zarówno w stadiach larwalnych, jak i imaginalnych, a ich fauna w Polsce liczy 82 gatunki. Jedną z ich najsłabiej poznanych podrodziny są Haeteriinae – gatunki będące wyspecjalizowanymi myrmecofilami i termitofilami (MAZUR 1981, 2004).

Haeterius ferrugineus występuje w gniazdach różnych gatunków mrówek. Chrząszcz ten żywi się martwymi i rannymi mrówkami, a także częściowo martwymi owadami, które są przynoszone przez mrówki do swoich gniazd. Gnilik ten swobodnie porusza się wśród mrówek, nie narażając się na ich agresję (KJERBY 2022). Gatunek ten zasiedla większość Europy i przyległe kraje azjatyckie, przy czym był wykazany w 33 krajach europejskich, a także na Korsyce, Sardynii i Sycylii (CUESTA-SEGURA i GARCÍA GARCÍA 2014). W Polsce spotykany jest w całym kraju, jednak bardzo rzadko i nielicznie, co związane jest z jego skrytym trybem życia (BURAKOWSKI i in. 1978, RUTA i in. 2004, MIŁKOWSKI i RUTA 2005). Z obszaru Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wymieniany był dotąd głównie w dawnych opracowaniach (BURAKOWSKI 1978, RUTA i in. 2004).

Nowe stanowisko gatunku:

- XT96 Żbiki, 30 V 2020, 1 ex. w gnieździe mrówek przy rowie oddzielającym pola uprawne od drogi asfaltowej, pod przydrożnym kamieniem, miejsce silnie nasłonecznione, leg. P. ŻURAWLEW, det. A. MELKE.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1978. Chrząszcze Coleoptera: Histeroidea i Staphylinoidea oprócz Staphylinidae. Katalog Fauny Polski, **23**, 5: 1-356.
- CUESTA-SEGURA A. D., GARCÍA GARCÍA F. 2014. Primeras citas del mirmecófilo *Haeterius ferrugineus* (Olivier, 1789) (Coleoptera: Histeridae) asociado a su hospedador en la península Ibérica. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, **55**: 227-338.
- KJERBY H. 2022. *Haeterius ferrugineus* (Olivier, 1789) <https://www.naturbasen.dk/art/5982/roed-myrestumpbille> [dostęp 19.08.2022].
- MAZUR S. 1981. Histeridae gnilikowate (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski, tom **9**. PWN, Warszawa.
- MAZUR S. 2004. Histeridae. (ss. 146-149, 155-156) [W:] BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (red). Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, tom I. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
- MIŁKOWSKI M., RUTA R. 2005. Gnilikowate (Coleoptera: Histeridae) okolic Radomia. Wiadomości Entomologiczne, **24** (1): 11-20.
- RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI Sz. 2004. Nowe stanowiska gnilików (Coleoptera: Histeridae) w Polsce. Część 1. Onthophilinae – Denrophilinae. Wiadomości Entomologiczne, **23** (2): 13-20.

Wpłynęło: 24 sierpnia 2022
Zaakceptowano: 24 stycznia 2023